

Ewelina Staniszevska¹⁹⁵

INSTYTUCJE FINANSOWE I ICH FUNKCJE¹⁹⁶

Wstęp

Rozwój bankowości w Europie ma swój początek w XIX w. To czas powstania banków centralnych w Norwegii, Austrii, Holandii, Danii, a także w Polsce¹⁹⁷. Współcześnie, w każdym kraju na świecie istnieje bank centralny spełniający dwie główne funkcje. Będąc bankiem banków obsługuje cały sektor bankowy udzielając kredytów i sprawując nadzór nad ich działalnością. Po wtóre, jest bankiem państwa poprzez sprawowanie kontroli nad podażą pieniądza z równoczesną możliwością – w przypadku potrzeby – finansowania deficytu budżetowego¹⁹⁸. Nadrzędnym jednak celem jest strategia realizacji celu inflacyjnego chroniąca rynek przed zbyt dużą, nieuzasadnioną zmianą cen.

Rozwój bankowości w Polsce przyczynił się do powstania sektora finansowego, w skład którego wchodzi instytucje finansowe. Głównym celem ich działania jest świadczenie wszystkim podmiotom rynkowym usług finansowych oraz doradztwo w zakresie dostępnych na rynku produktów finansowych i ich realizacja.

¹⁹⁵ Autorka jest studentką WSKM w Koninie.

¹⁹⁶ Praca napisana pod kierunkiem dr. n. ekon. Andrzeja Baranowskiego, adiunkta WSKM w Koninie.

¹⁹⁷ T. Gruszecki, *Instytucje i rynki finansowe*, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998, s. 140.

¹⁹⁸ D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, *Makroekonomia*, PWE, Warszawa 1998, s. 123.

Typy instytucji finansowych

Instytucje finansowe w systemie finansowym są podmiotami zajmującymi się bezpośrednio przeprowadzaniem operacji finansowych. Współpracują z nimi określone rodzaje instytucji z sektora finansowego. Słownik finansów i bankowości definiuje je jako organizacje, których nadrzędnym celem działania jest świadczenie usług finansowych i doradztwa w odniesieniu do rynku finansowego¹⁹⁹.

Działalność instytucji finansowych niezbędna jest do funkcjonowania całego sektora finansowego. Do rynku finansowego zaliczani są pośrednicy finansowi, a także te podmioty, których działalność jest ściśle powiązana z sektorem finansowym. Występują silne powiązania ekonomiczne, np. między państwem i podatnikami, ubezpieczającym oraz towarzystwem ubezpieczeniowym. Przykładem takiego stanu jest relacja między bankiem i przedsiębiorcą.

W świetle kryterium podmiotowego instytucjami finansowymi są:

- instytucje pośrednictwa finansowego,
- instytucje zmniejszające ryzyko finansowe oraz wspomagające działalność przedsiębiorstw finansowych,
- pracownicy indywidualni wykonujący zlecenia instytucji finansowych (brokerzy),
- instytucje nadzorujące sektor finansowy (KNF)²⁰⁰.

Instytucje pośrednictwa finansowego

Domy maklerskie, które uprawnienia uzyskują na podstawie koncesji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Warto zauważyć, że kapitał domu maklerskiego nie może być finansowany być z kredytów i pożyczek. W swojej ofercie każdy z nich ma świadczenia usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym. Zatrudniony pośrednik nabywać może lub sprzedawać papiery wartościowe na rzecz

¹⁹⁹ R. Malczewski, *Słownik finansów i bankowości*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 s. 140.

²⁰⁰ Z. Dobosiewicz, *Bankowość*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 43.

klientów, zarządzać udziałami osób trzecich, doradzać w zakresie inwestowania środków pieniężnych w papiery wartościowe, przechowywać papiery wartościowe klientów.

Z kolei fundusze inwestycyjne są alternatywną formą inwestowania dla podmiotów, które nie chcą ustanawiać lokat pieniężnych, bowiem zainteresowane są inwestycją w papiery wartościowe. Fundusze łączą zasoby kapitałowe inwestorów indywidualnych w celu wspólnego inwestowania w różne instrumenty finansowe, umożliwiają inwestowanie w przypadku braku czasu oraz stosownej wiedzy w kierunku samodzielnego inwestowania w obszarze rynku kapitałowego. Warto uwypuklić, że fundusze nie dają gwarancji zysku i trzeba liczyć się z ewentualną utratą zainwestowanych pieniędzy, mimo że podlegają Komisji Nadzoru Finansowego, co czyni je wiarygodną instytucją pośrednictwa finansowego.

Fundusze emerytalne oferują lokowanie kapitału na przyszłość w formie emerytury. Wartość zgromadzonych środków wyceniana jest każdego dnia roboczego i bazuje na bieżącej wartości rynkowej aktywów. Korzystnym dla członków funduszu jest możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków przez uposażone osoby. Gdy nie ma takiej dyspozycji, środki z funduszu po naszej śmierci wchodzi w skład masy spadkowej i dziedziczone są zgodnie z zasadami prawa spadkowego. Każdego roku otrzymujemy informację o wartości wpłat i środkach zgromadzonych na rachunku.

Należy podkreślić, że Polacy nie są przychylni temu typowi oszczędności z uwagi na uchwałę z 2013 r. w świetle której sprawujący władzę zdecydowali przekazać zgromadzone środki z OFE do ZUS finansując w ten sposób wysoki deficyt finansów publicznych. W zamian za to, rząd chcąc stworzyć wiarygodny system oszczędnościowy zaproponował Pracownicze Plany Kapitałowe. Według tego programu celem ma być oszczędzanie, na które składa się pracownik, pracodawca oraz państwo oferując nam jednorazowo wpłatę 250 zł. Każdego roku, państwo deklaruje dołożenie 240 zł przy założeniu, że osoba będąca członkiem PPK zapowiada miesięczne potrącenia od wypłaty w wysokości 2% swojego wynagrodzenia, a pracodawca zasila te wpłaty stawką 1,5%²⁰¹.

W podjętych rozważaniach nie można pominąć Giełdy Papierów Wartościowych wchodzącej w skład polskiego rynku kapitałowego. GWP jest regulowanym rynkiem kapitałowym, na którym uczestnicy mają stały, powszechny i równy dostęp do informacji rynkowych przy nabyciu

²⁰¹ <https://www.mojepkk.pl/dla-pracownika.html>, dostęp 21.11.2022.

i sprzedaży instrumentów finansowych regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Innym przykładem omawianych instytucji są Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Są to instytucje świadczące usługi w zakresie ubezpieczeń. Odpowiadają za świadczenie usług w zakresie wypłaty świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Jako ubezpieczyciele zapewniają ochronę na wypadek zdarzenia wskazanego w umowie.

Następne – banki, są najlepiej znaną i najczęściej wymienianą instytucją pośrednictwa finansowego. Na rynek bankowy przypada dwie trzecie kapitałów zaangażowanych we wszystkich polskich instytucjach finansowych²⁰². Banki powszechnie znane są jako instytucje zaufania publicznego. Na nich spoczywa ryzyko i odpowiedzialność za powierzone środki pieniężne. Służą pomocą wszystkim podmiotom rynkowym przejmując ich zobowiązania i szereg czynności finansowych.

Instytucje zmniejszające ryzyko finansowe oraz wspomagające działalność przedsiębiorstw finansowych

Instytucją sektora bankowego działającego według ustawy o Prawie Bankowym jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. Priorytetowym obszarem jej działania są usługi z obszaru rozliczeń i płatności typu Elixir, Euro Elixir i Express Elixir oraz płatności internetowe. Pełni kluczową rolę wymiany informacji weryfikując tożsamości według numerów ID oraz podpisów elektronicznych²⁰³. Z usług tych korzystają instytucje pośrednictwa finansowego, w dużej mierze banki, administracja publiczna oraz przedsiębiorcy. Podpisy elektroniczne są kamieniem milowym w korespondencji pomiędzy tymi podmiotami.

Inną formą prawną jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Jest spółką akcyjną odpowiedzialną za nadzór nad systemem depozytowo-rozliczeniowym z zakresu obrotu instrumentami finansowymi w Polsce²⁰⁴.

Kolejnym podmiotem jest ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. To niekomercyjna instytucja, którą powołano w 1990 r. w wyniku

²⁰² Z. Dobosiewicz, *Bankowość*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 s. 43.

²⁰³ <https://www.kir.pl/>. dostęp 21.11.2022.

²⁰⁴ <http://www.kdpw.pl/pl/Strony/Home.aspx>, dostęp 22.11.2022.

rozwoju krajowego rynku ubezpieczeń, a której celem jest wykonywanie zadań zleconych przez ustawodawcę. Jego celem nadrzędnym jest wypłata odszkodowań pokrzywdzonym podmiotom w wyniku zaistniałych wypadków drogowych w sytuacji nieposiadania przez sprawcę polisy OC.

Funkcje systemu finansowego

Banki prowadzą swoją działalność zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Jest to najważniejszy akt regulujący relacje między bankiem, a konsumentem. Wskazać należy w tym miejscu instytucję nadzorującą działalność banków na podstawie ustawy o nadzorze bankowym. Jest to Komisja Nadzoru Finansowego.

Literatura przedmiotu definiuje bank jako przedsiębiorstwo nastawione na generowanie zysku. Między bankami zachodzi konkurencja, która jest normalną sytuacją występującą w warunkach gospodarki rynkowej. Banki prześcigają się w wachlarzu oferowanych usług, co przekłada się na udział w rynku, a zatem też na generowanie zysku. Warto zauważyć, że banki są najpowszechniej znaną instytucją pośrednictwa finansowego oraz zaufania publicznego.

Proces transformacji gospodarczej w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wymusił przebudowę całego systemu instytucji finansowych. W szczególności nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu sektora bankowości. Banki wyodrębnione zostały jako samodzielne ogniwo gospodarki narodowej w systemie finansowym. Istniejąca latami sytuacja polityczna w Polsce opóźniła rozwój gospodarczy, a co za tym idzie rozwój całego systemu finansowego. Współcześnie, w tym względzie „doganiamy Zachód”, może nie we wszystkich jego szeroko rozumianych aspektach, ale z pewnością ta nowa jakość wyznacza właściwe trendy w polskim systemie pieniężnym.

Funkcja płatnicza

Funkcja płatnicza pieniądza jest następstwem regulacji zobowiązań w ramach trwającej wymiany towarów, która miała miejsce w przeszłości. Funkcję tę cechuje zdolność regulowania zobowiązań wynikających z obrotu towarowego oraz kredytów, z tytułu umów o pracę, podatków i opłat publiczno-prawnych. Szerokie zastosowanie pieniądza jako środka

płatniczego, jest przyczyną jego definiowania, jako powszechnie akceptowanego środka regulowania zobowiązań²⁰⁵. W obecnych czasach odchodzi się jednak od pieniądza papierowego. Rolę tę przejęły wcześniej karty płatnicze, a obecnie smartfony i smartwatche. Widać wyraźnie, że funkcja ta ewoluowała do takiego poziomu, który kilka lat temu istniał tylko w sferze planu technologicznego. System ten ułatwia obecnie wszystkim podmiotom realizację swoich zobowiązań bez potrzeby posiadania pieniądza w formie gotówki. Wystarczy mieć przy sobie zegarek, telefon lub kartę i można płać w prawie każdym miejscu na świecie. 1 stycznia 2022 r. zapamiętamy jako czas wielkich zmian w podatkach i księgowości, ponieważ weszły w życie przepisy nazwane Polskim Ładem. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest umożliwić klientowi transakcję bezgotówkową według idei programu „Polska Bezgotówkowa”.

W krajach Unii Europejskiej oraz na świecie ta forma płatności jest powszechna. Aczkolwiek, są osoby przywiązane do banknotów, które płać tylko gotówką i nadal jest to akceptowane. Widoczna jest przychylność przedsiębiorców – w szczególności tych mniejszych – dla rozliczeń gotówkowych. Gotówka trafia do nich od razu. Forma płatności bezgotówkowej przeważa wśród młodzieży oraz osób aktywnych zawodowo. Nasze wynagrodzenia i zobowiązania wpływają na konto bankowe. Dlatego łatwiej nam płać bezgotówkowo, aniżeli w sposób w tradycyjny, co nie jest bez znaczenia wzięwszy pod uwagę stratę czasu. Inną zaletą tej formy płatności jest nasza obecność w innym kraju. Regulacja zobowiązań nie stanowi problemu, banki bez problemu umożliwiają płatność w walucie obcej. Warto jednak zauważyć, że w razie braku Internetu lub ataku hackerskiego niezawodną metodą staje się czasowo płatność gotówką.

Funkcja płynności

Funkcję płynności cechuje szybkość i czas w jaki zmienia właściciela. Płynność oznacza, że bez przeszkód, w dowolnym momencie, wymieniamy wybrane zasoby rzeczowe z oferowanych na rynku. Ułatwia wymianę papierów wartościowych i innych aktywów finansowych na gotówkę.

²⁰⁵ Z. Fedorowicz, *Polityka pieniężna*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000, s. 8.

Funkcja oszczędności

Funkcja oszczędności stwarza warunki do powstania nadwyżek pieniądza w kierunku ich lokowania w inwestycje i papiery wartościowe. Warto podkreślić, że ogranicza znacząco ryzyko stanowiące zachętę lokowania w kapitały finansowe.

Funkcja akumulacji bogactwa

Funkcja ta stwarza możliwość wzrostu gospodarczego, daje możliwość akumulowania siły nabywczej, która w przyszłości będzie niezbędna i umożliwi zaspokojenie większej ilości potrzeb.

Funkcja kredytowa

Pełni rolę pośrednika obrotu pomiędzy właścicielem kapitału, a podmiotami, które szukają źródeł jego pozyskania. Często podmioty dysponują nadwyżkami finansowymi i nie potrafią tych nadwyżek skonsumować lub też nie wiedzą jak umiejętnie poruszać się na rynku finansowym. Instytucje tego obszaru – wykorzystując nadwyżki kapitału większej liczby podmiotów lub osób fizycznych i prawnych – przetwarzają je wykorzystując do realizacji inwestycji. Często kumulują kapitał dużej liczby osób, które w układzie jednostkowym nie posiadają stosownej kwoty pozwalającej realizować większe inwestycje. Przykładowo, oszczędności Niemców mogą być wykorzystane na potrzeby kredytowe innej narodowości. Banki lokują nadwyżki do realizacji inwestycji średnioterminowych, jak również inwestycji długoterminowych. Gdyby na rynku nie funkcjonowała ta forma kredytu, powstałe nadwyżki pozostałyby po prostu na rynku finansowym niewykorzystane.

Funkcja minimalizacji ryzyka

Funkcja minimalizacji ryzyka pełni zadanie ograniczenia ryzyka dotyczącego zdarzeń i transakcji gospodarczych. Ryzyko rozkładane jest na dużą liczbę konsumentów, co skutkuje tym, że duże sumy ulegają zmniejszeniu na dużą liczbę instrumentów finansowych. Poza tym, instytucje finansowe stosują dywersyfikację, czyli rozproszenie ryzyka przenoszonego na różne instrumenty finansowe. Inwestycjami cechującymi się największym stopniem ryzyka są papiery wartościowe. Inwestowanie w instrumenty z największym stopniem ryzyka ma miejsce, kiedy spodziewana jest duża stopa zwrotu z takiej inwestycji.

Funkcja gospodarcza

Funkcja gospodarcza wspiera ograny państwa i samorządów terytorialnych. Jej celem jest m.in. ograniczenie bezrobocia, rozwój gospodarczy lub ograniczenie inflacji. Za pomocą podaży i popytu określa sposób dystrybucji tych lub innych zasobów materialnych w społeczeństwie. Ma odniesienie do sytuacji makroekonomicznej kraju. Można powiedzieć, że zajmuje się dystrybucją dochodu narodowego, produktów, zasobów i innych wartości materialnych, które stanowią podstawę rozwoju gospodarczego społeczeństwa i państwa.

Kontrola nad instytucjami finansowymi

Komisja Nadzoru Finansowego

Instytucja, która w oparciu o przepisy Unii Europejskiej sprawuje kontrolę nad polskim rynkiem finansowym. Nadzoruje pracę pozostałych instytucji finansowych w kraju. Powstała na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Podkreślić należy, że KNF nie jest zaliczana do centralnych organów administracji rządowej, mimo że nadzór nad nią sprawują Prezes Rady Ministrów.

Zakres nadzoru KNF obejmuje kontrolę nad sektorem bankowym, emerytalnym, ubezpieczeniowym, instytucjami płatniczymi, rynkami kapitałowymi oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Obszar instytucji finansowych stale powiększa się, powstają nowe instytucje nad którymi nadzór sprawuje KNF, co wymusza rozszerzenie kompetencji komisji. Działania KNF kontrolują funkcjonowanie różnych instytucji na rynku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zyskujemy zabezpieczenie rynku finansowego.

Dana instytucja finansowa, przed rozpoczęciem działalności, musi posiadać rekomendacje. Rekomendacje to dokumenty wydawane przez KNF, skierowane do odpowiednich instytucji nad którymi KNF sprawuje kontrolę. W zależności od szczebla instytucji, konkretne rekomendacje – w znaczeniu prawnym – wydawane są według ich właściwości. Nadrzędnym celem nadzoru publicznego jest niedopuszczenie do utraty zaufania przez instytucje finansowe. W momencie zachwiania kondycji finansowej danej instytucji, np. banku, komisja nakłada karę administracyjną lub, co

się rządziej zdarza, stawia bank w stan likwidacji²⁰⁶. Komisja w swoim zakresie działań podejmuje zadania służące prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, jego rozwojowi oraz konkurencyjności.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powołany został na mocy Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w 1994 r. Aktualnie obowiązującą normą prawną jest ustawa z 2016 roku²⁰⁷. Jest instytucją gwarantującą ochronę depozytów w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania wymienione w ustawie. Organami BFG jest zarząd i rada funduszu składająca się z pięciu osób oraz przewodniczącego. Są to przedstawiciele Ministra Finansów (przewodniczący oraz dwóch członków rady), dwóch członków ze strony Prezesa NBP, jeden członek reprezentant KNF. Fundusz zapewnia wypłatę gwarantowanych pieniędzy właścicielom depozytów, przeprowadza przymusową restrukturyzację banków oraz SKOK-ów. Zbiera, analizuje informacje oraz tworzy prognozy na temat podmiotów, które obejmuje gwarancją zgromadzonych depozytów. W razie potrzeby przeprowadza restrukturyzację umarzając lub konwergując instrumenty kapitałowe. Przygotowuje plany restrukturyzacyjne, korzystnie wpływające na stabilność krajowego systemu finansowego.

Zakończenie

Rynek finansowy tworzy wiele instytucji, z których część bezpośrednio nakierowana jest na świadczenie usług dla osób fizycznych. Inne służą osobom prawnym. Jeszcze inne pełnią funkcje nadzorcze i regulacyjne. Ich znaczenie dla rynku jest zatem oczywiste. Wszystkie mają wpływ na sytuację makroekonomiczną państwa. Jednocześnie działają na rynku w sposób kontrolowany i według obowiązujących aktów prawnych. Są ze sobą ściśle powiązane. Omówione w pracy funkcje systemu

²⁰⁶ W. Jaworski, B. Kosiński, Z. Krzyżkiewicz, *Banki – rynek, operacje, polityka*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996, s. 5.

²⁰⁷ <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000793>, dostęp z dnia 14.12.2022.

finansowego w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia wzrostu gospodarczego. Mają kluczowy wpływ na gospodarkę krajową.

Autorka ma świadomość, że podjęta problematyka jest tylko zarysem wiedzy o rynku finansowym, w tym – funkcjonujących instytucjach. Ma jednak nadzieję, że podjęty wysiłek przybliży Czytelnikowi problematykę tego obszaru, przynajmniej w stopniu podstawowym.

INSTYTUCJE FINANSOWE I ICH FUNKCJE

Słowa kluczowe: rynek finansowy, instytucje finansowe, pośrednictwo finansowe, funkcje systemu finansowego, pośrednictwo finansowe.

Streszczenie

W pracy podjęto próbę przedstawienia instytucji finansowych i ich funkcji rynkowych, których wpływ na sytuację makroekonomiczną kraju jest niepodważalny. Wszystkie działają w sposób zgodny z aktami prawnymi. Podlegają nadzorowi i weryfikacji umożliwiającej uzyskanie odpowiedzi na pytanie o zgodność prowadzonej działalności także z prawem bankowym. Autorka przedstawia rodzaje instytucji finansowych według kryterium podmiotowego. Poruszona jest także problematyka ich funkcji, do których zalicza się: funkcję płatniczą, oszczędnościową, akumulacyjną, kredytową, minimalizacji ryzyka oraz ekonomiczną. Rozdział trzeci, ostatni, poświęcony jest kontroli rynku finansowego w świetle funkcjonującej Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

FINANCIAL INSTITUTIONS AND THEIR FUNCTIONS

Keywords: financial market, financial institutions, financial intermediation, financial risk, functions, control.

Abstract

The thesis presents financial institutions and their market functions. Their impact on the country's macroeconomic situation is indisputable. They

operate in a controlled manner and in accordance with legal acts. They are subject to supervision and verification enabling them to receive an answer to the question about the compliance of their activities with applicable law.

The first chapter deals with the types of financial institutions according to the subjective criterion. The second chapter addresses the issues of the functions of financial institutions, to which the author included payment, liquidity, savings, accumulation of wealth, credit, risk minimization and economic functions. Control over financial institutions is the basis of the third chapter. These include the Polish Financial Supervision Authority and the Bank Guarantee Fund.

Bibliografia

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., *Makroekonomia*, PWE, Warszawa 1998.
2. Dobosiewicz Z., *Bankowość*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
3. Fedorowicz Z., *Polityka pieniężna*, Poltext, Warszawa 2000.
4. Gruszecki T., *Instytucje i rynki finansowe*, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.
5. W. Jaworski, B. Kosiński, Z. Krzyżkiewicz, *Banki – rynek, operacje, polityka*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996.
6. Malczewski R., *Słownik finansów i bankowości*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Źródła:

1. <https://www.mojepk.pl/dla-pracownika.html>
2. <https://www.kir.pl/>
3. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000793>
4. <http://www.kdpw.pl/pl/Strony/Home.aspx>